

O'RTA ASR SHARQ ALLOMALARI ILMIY YONDASHUVINING HOZIRGI FAN TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Pardayeva Kibriyo Zafar qizi¹, Jomurodov Behruz Abror o'g'li²

¹DTPI o'qituvchisi, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592641>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'rta asr Sharq allomalari tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy yondashuvlar, ularning asosiy ilmiy uslublari, kuzatuv va tajriba asosida ilmga yondashish tamoyillari chuqur tahlil qilinadi. Al-Xorazmiy, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy kabi allomalarning tabiiy fanlarga qo'shgan hissasi hozirgi ilm-fan taraqqiyotidagi dolzarb o'rinlar bilan qiyoslanadi. Zamonaviy ilm-fanning ko'plab tamoyillariga asos solgan bu meros bugungi kunda ham nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Annotation. This article provides an in-depth analysis of the scientific approaches developed by medieval Eastern scholars, including their fundamental scientific methodologies, and principles of empirical observation and experimentation. The contributions of prominent figures such as Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Ibn Sina, and Al-Biruni to the natural sciences are examined in comparison with the current state of scientific advancement. This intellectual legacy, which laid the foundation for many principles of modern science, remains highly significant both theoretically and practically today.

Аннотация. В данной статье представлен углублённый анализ научных подходов, разработанных средневековыми восточными учёными, их основных научных методов, а также принципов наблюдения и экспериментального подхода к познанию. Вклад таких выдающихся мыслителей, как Аль-Хорезми, Аль-Фараби, Ибн Сино и Аль-Беруни в развитие естественных наук рассматривается в сопоставлении с современным состоянием науки. Это научное наследие, заложившее основы многих принципов современной науки, остаётся актуальным как в теоретическом, так и в практическом аспекте.

Kalit so'zlar: Sharq allomalari, ilmiy metod, tajriba, Birinchi Renessans, tabiiy fanlar, Al-Xorazmiy, Ibn Sino, fanlararo integratsiya.

Ilm-fanning tarixiy shakllanishi va taraqqiyotida o'rta asr Sharq allomalari o'ziga xos o'rin egallaydi. IX–XII asrlar oralig'ida O'rta Osiyo va Yaqin Sharq hududlari ilm-fan, madaniyat va falsafa markazlariga aylangan. Bu davrda shakllangan ilmiy maktablar nafaqat yunoncha merosni saqlab qolgan, balki uni boyitgan, takomillashtirgan va yangi ilmiy paradigmalarga asos solgan. Ayniqsa, Al-Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino kabi allomalar tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy yondashuvlar zamonaviy tabiiy fanlarning, xususan, matematika, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot, astronomiya va geologiyaning poydevorini tashkil etgan.

Zamonaviy ilmiy metodologiyaning asosi — kuzatuv, tajriba, mantiqiy tahlil, nazariya va amaliyot uyg'unligidir. Bu yondashuvning ildizlari aynan o'sha davr allomalari ishlarida mavjud. Bugungi kunda ilm-fan fanlararo integratsiyaga, aniqlik, isbotlash, algoritmik tafakkur

va eksperiment asosiga tayangani holda, quyidagi jadvalda bu tamoyillarning manbasini Sharq uygʻonish davridagi ilmiy tafakkurdagi rivojlanish istiqbollari keltiramiz.

1. Ilmiy tafakkurning ildizlari: kuzatuv, tajriba va tahlil

2. Matematika va algoritm asoslari: Al-Xorazm merosi

3. Tabiiy fanlarda tajriba va tibbiy metodika: Ibn Sino yondashuvi

4. Fanlararo uygʻunlik: Forobiy falsafa va ilm integratsiyasi

5. Beruniy va fizik tajriba metodlari

1. Sharq allomalari ilmni ilohiy neʼmat emas, balki inson tafakkuri, kuzatuv va izlanishlar natijasida oʻzlashtiriladigan boʻylik deb bilganlar. Al-Beruniy oʻz asarlarida tabiatni faqat falsafiy mulohazalar bilan emas, balki sinov va tajribalar orqali tushuntirish kerakligini uqtirgan. Masalan, u suvning zichligini oʻlchash, Yer radiusini hisoblash, Quyosh nuri sinish burchagini tajriba orqali aniqlash usullarini ishlab chiqqan. Bu — ilmga empirik yondashuvning dastlabki namunalaridandir.

2. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy matematika va astronomiya fanlariga asos solgan eng yirik allomalardan biridir. Uning "Al-jabr val muqobala" asari bugungi algebra fanining boshlanishi boʻlib, u kiritgan "algoritm" tushunchasi zamonaviy kompyuter fanining tamal toshi hisoblanadi. Uning yondashuvi aniqlik, sistematiklik va formulaga asoslangan fikrlashni talab qilgan. Bugungi STEM taʼlimining negizida aynan shunday tafakkur yotadi.

3. Ibn Sino, yaʼni Avitsenna, oʻzining "Tib qonunlari" asarida kasalliklar sabablari, diagnostika usullari va dorivor oʻsimliklarning taʼsir mexanizmlarini tahlil qilgan. U kasallikni aniqlashda kuzatuv, empirik sinovlar va mustahkam klinik koʻrsatkichlarga tayangan. Hozirgi zamon klinik diagnostika va farmatsevtik tahlil uslublari Ibn Sino yondashuvini rivojlantirish asosida shakllangan.

4. Abu Nasr Forobiy ilm-fan va falsafa uygʻunligi tarafdori boʻlgan. U barcha ilmiy fanlar yagona tizimning boʻlagi sifatida koʻrilishi kerakligini taʼkidlagan. Uning fikricha, tabiat qonunlari nafaqat kuzatuv asosida, balki falsafiy mantiq orqali ham tushunilishi zarur. Bu yondashuv hozirgi fanlararo metodologiyalar, masalan, biofizika, biokimyó, neyrofalsafa kabi yoʻnalishlarga muvofiq keladi.

5. Al-Beruniy fizik qonuniyatlarni eksperiment asosida aniqlashga katta eʼtibor bergan. U Yerning aylanishi, suv yuzasi kuchlanishi, ogʻirlik markazi va sinish hodisalarini aniq formulalar orqali tushuntirishga harakat qilgan. U tomonidan hisoblangan Yer radiusi bugungi

zamonaviy o‘lchovlarga yaqin natijani bergan. Shuningdek, u ilgari surgan optik va mexanik tamoyillar zamonaviy fan asosida tekshirilganida ham o‘zining aniqligini saqlab qoladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘rta asr Sharq allomalari tomonidan yaratilgan ilmiy yondashuvlar bugungi ilm-fan taraqqiyotida o‘z aksini topmoqda. Ularning mantiqiy, empirik, eksperimental yondashuvlari, fanlararo uyg‘unlikka bo‘lgan intilishi va ilmiy metodik tafakkurlari hozirgi ilmiy paradigmalarga to‘la mos keladi. Shu bois, bu merosni faqat tarixiy qadriyat sifatida emas, balki zamonaviy ilm-fan rivoji uchun zamin sifatida chuqur o‘rganish, yosh avlodga yetkazish dolzarb vazifadir. Ayniqsa, hozirgi global muammolar — ekologik inqiroz, biologik xavflar, sun‘iy intellekt va texnologik taraqqiyot sharoitida bu yondashuvlar asosida integratsion yondashuvlarni shakllantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Al-Xorazmiy M. ibn Muso. *Al-jabr val muqobala*. — Bag‘dod, 820 y.
2. Ibn Sino. *Qonun fit-tibb* (Tib qonunlari). — Toshkent: Fan, 1993.
3. Al-Beruniy A.R. *Geodeziya va tabiiy fanlar to‘g‘risida*. — Tehron, 1974.
4. Forobiy A.N. *Ilmlar tasnifi*. — Qohira, 1927.
5. G‘afurov B.G. *Sharq uyg‘onish davri va ilm-fan*. — Dushanbe, 1985.
6. Qodirov N. *Ilm falsafasi va tarixi*. — Toshkent: O‘zbekiston, 2004.
7. Nasr S.H. *Science and Civilization in Islam*. — Harvard University Press, 1968.